

TRINTA ANOS DE PESQUISA NO BRASIL: RECARGA GERENCIADA DE AQUÍFEROS COMO POTENCIAL MECANISMO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DAS CIDADES

**DE ANDRADE, LEONARDO CAPELETO ¹; HIRATA, RICARDO ¹; GOODARZI, LEILA ¹; LUIZ,
MARIANA BERNARDINO ¹**

1. Universidade de São Paulo. Instituto de Geociências
leonardo.capeleto@usp.br

RESUMO

O conceito de Recarga Gerenciada de Aquíferos (ReGA) ainda é inovador na gestão integrada de recursos hídricos no Brasil. Enquanto milhões de brasileiros são afetados anualmente por eventos climáticos, ainda é escassa a divulgação dos resultados de ReGA no país. Assim, este estudo teve como objetivo desenvolver um levantamento dos artigos científicos publicados sobre ReGA no Brasil. As publicações foram buscadas nas principais bases de indexação, com termos correlatos em português, inglês e espanhol. Vinte e oito artigos foram encontrados. Metade dos artigos está correlacionada à região Nordeste, sendo a segunda região mais estudada o Distrito Federal. As técnicas mais estudadas e/ou recomendadas para a realidade brasileira foram as lagoas e bacias de infiltração e os poços de infiltração, ambos com captação de água de chuva. Vinte anos após as primeiras discussões sobre a legislação relacionada, a ReGA ainda não é efetivamente utilizada no Brasil, embora possa ser uma solução para crises hídricas e uma solução hídrica integrada para cidades resilientes às Mudanças Climáticas Globais.

Palavras-chave: Recarga Artificial; Managed Aquifer Recharge; Água e Saneamento.